

мая между рабством и крепостным правом. Чисто моральные доводы против рабства, приводимые в путевых заметках, «остались в первой трети XIX в., уступив место соображениям экономической выгоды и общественного развития» (с. 178).

Встретившись с проявлением «дикости» Нового Света, путешественник воспринимал себя как представителя цивилизации. Однако автор отмечает, что «по мере того, как рабство переставало ассоциироваться с торгом людьми и обращало на себя внимание в тех же проявлениях, что и крепостное право, судить его с позиций цивилизации... становилось затруднительным» (с. 179–180).

В заключение К.Р. Буйнова пишет о том, в чем русский путешественник ощущал себя европейцем, а в чем – неевропейцем. Ощущения себя как европейца проявлялись при встрече с непривычными климатическими условиями. Претензии жителей латиноамериканских столиц на просвещенность повышали вес русского путешественника в его собственных глазах как эксперта. К отдельным проявлениям европейской идентичности автор относит и осознание русскими путешественниками себя как белого человека. Что же касается восприятия политической культуры региона, то в ее оценке русские путешественники не выступали с монархических позиций, они говорили, что общество должно быть готово к внедрению демократических институтов. Русский путешественник как неевропеец, по мнению автора, проявлялся в отсутствии экономического интереса и ограниченного (по сравнению с европейцами) участия в научном освоении региона.

*И.Е. Эман*

2019.01.007. КАЗАЧЬИ ВОЙСКА / Сост. Казин В.Х.; под ред. Шенка В.К. – М.: Центрполиграф, 2018. – 430 с.

*Ключевые слова: Российская империя; история казачества; казачьи войска.*

Реферируемая книга является репринтом справочно-источникового издания 1912 г. по истории русского казачества. Составителем издания был В.Х. Казин, вышло оно под редакцией военного историка, гвардейского полковника В.К. Шенка и именовалось «Справочной книгой императорской Главной квартиры». «В на-

стоящей книге кратко и последовательно изложены хронологические данные о казачьих войсках и об их первоочередных частях на основании существующих печатных сведений» (с. 7). Приводится история казачьих частей русской армии, их наименования и переименования, фамилии командиров и шефов, боевой путь, награды кавалерийских частей. Цель издания – «попытка изложения преемственности строевых казачьих частей» (там же).

Книга состоит из вводной части («Вместо предисловия»), списка использованных материалов XIX в. и принятых сокращений, перечней особ императорской фамилии и иностранных владельцев домов, состоявших шефами и числившихся в казачьих войсках, списков вечных шефов казачьих полков, а также трех обширных блоков информации, посвященных истории казачьих войск и иррегулярных частей и биографиям выдающихся военных деятелей, чьи имена присвоены казачьим полкам.

В списках шефов и вечных шефов казачьих частей состоят такие особы императорской фамилии, как императрица Екатерина II, император Николай I, император Александр II и другие. Кроме того, там присутствуют военные деятели: генералиссимус князь А.В. Суворов, генерал-фельдмаршал князь М.И. Кутузов, генерал-фельдмаршал князь Г.А. Потемкин-Таврический и многие другие.

Основная часть книги посвящена истории казачества. Как пишет составитель, первое упоминание в летописи о казаках, обитавших по Червленому Яру, относится к 1444 г. (с. 21). К XV в. относится возникновение городского (русского) казачества. Под 1538 г. упомянуты вольные (воровские) казаки в южных пределах Руси. С 1549 г. известно о донских казаках, а в 1671 г. состоялась их присяга на службу царю. В 1582 г. атаман Иван Кольцо прибыл в Москву к царю Ивану IV от имени Ермака и «Сибирского царства» – факт, повлиявший на установление старшинства Сибирскому и Семиреченскому войскам. К 1591 г. относится первое упоминание о службе яицких казаков в царской грамоте воеводе князю Сицкому о походе против Шамхала-Тарковского – факт, послуживший установлению старшинства Уральскому войску. В 1614 г. донским казакам было впервые пожаловано царское знамя, а в 1706 г. – войсковые клейноды. Всего в Краткой хронике образования казачьих войск содержится около 90 дат, последняя – 6 декабря 1908 г. – это пожалование одиночных петлиц на воротники и

обшлага мундиров нижним чинам всех казачьих частей «в ознаменовании особого монаршего благоволения и в награду за верную и ревностную службу как в военное, так и в мирное время» (с. 26).

Главнейшими казачьими войсками считаются Донское и Кубанское. Но даже при исследовании преемственности их частей у составителя возникали трудности. В Донском войске – потому, что до 1835 г. оно не имело районов комплектования полков и полки не имели номеров, а до 1875 г. номера были переходящими. В Кубанском – вследствие того, что реформа 1870 г. и переселение станиц в Закубанский край вызвали нарушения в нумерации частей. Уральский, Оренбургский, Сибирский и Семиреченский полки сначала имели определенные полковые организации, но в период с 1865 по 1875 г. утратили их и перешли к сотенным организациям, что также нарушило нумерацию полков. Кроме того, составитель приводит историю Терского, Астраханского и Забайкальского войск. Он дает также некоторую информацию о созданных во второй половине XIX в. Амурском и Уссурийском войсках. Первые сведения о них относятся к 1854 г., а последний факт касается 1905–1906 гг., когда оба войска в полном составе участвовали в подавлении беспорядков на Дальнем Востоке.

В разделе кратких биографий представлены биографии А.В. Суворова, генерала В.А. Сысоева, атамана Качалинской станицы Ермака Тимофеева, графа М.И. Платова, войскового атамана М.Г. Власова, генерала Ф.И. Краснощекова, войскового атамана А.К. Денисова и других выдающихся военных деятелей. В каждой биографии основное внимание уделяется военным подвигам персоны и ее авторитету среди солдат.

*О.В. Бабенко*

2019.01.008. ИВАНОВ А.А. «ДЕЛО ЧЕСТИ»: ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ (1906–1917). – СПб.: Владимир Даль, 2018. – 634 с.

*Ключевые слова: Российская империя; Государственная дума; депутаты Государственной думы; дуэли.*

В книге д-ра ист. наук А.А. Иванова (СПбГУ) исследуются дуэльные скандалы, участниками которых стали депутаты Государственной думы. Автором выявлены и изучены как конфликты,